

MEMÓRIA E IMPACTOS DO CINECLUBE UNIFRA NA TRAJETÓRIA ACADÊMICA¹²

 DOI: 10.5281/zenodo.6795893

Bianca de França Zasso

Jornalista e Mestranda em Ensino de Humanidades e Linguagens da Universidade

Franciscana. E-mail: biancazasso@gmail.com

Taís Steffenello Ghisleni

Publicitária e Doutora em Comunicação. Docente do Mestrado em Ensino de

Humanidades e Linguagens. E-mail: taisghisleni@yahoo.com.br

Resumo: O projeto de extensão Cineclube Unifra iniciou suas atividades em 2003 no então Centro Universitário Franciscano (Unifra), hoje Universidade Franciscana (UFN). Vinculado aos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da instituição, o projeto organizou, durante seus dez anos de atividades, sessões de filmes seguidas de debates, sempre gratuitas e abertas à comunidade. Em formato de ciclos temáticos mensais, as sessões ocorriam aos sábados à tarde, no Salão Azul do Conjunto I da UFN. Esse artigo faz parte de uma pesquisa de dissertação de mestrado que vai avaliar os impactos do projeto Cineclube Unifra na trajetória dos acadêmicos que dele participaram, além de apresentar a memória dos professores que atuaram na fundação do projeto de extensão.

Palavras-Chave: Cineclube, Extensão, Educação Não-Formal.

Abstract: The Cineclube Unifra extension project started its activities in 2003 at the then Franciscano University Center (Unifra), today Franciscan University (UFN). Linked to the institution's Journalism and Publicity and Propaganda courses, the project organized, during its ten years of activities, film sessions followed by debates, always free of charge and open to the community. In the format of monthly thematic cycles, the sessions took place on Saturday afternoons, in the Blue Room of Conjunto I at UFN. This article is part of a master's dissertation research that will evaluate the impacts of the Cineclube Unifra project on the trajectory of the academics who participated in it.

Keywords: Cineclub. Extension. Non-formal education.

¹²Trabalho apresentado à Sessão Temática Cruzamentos entre Ensino e Comunicação do II Seminário Discente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria, RS – 24 a 28 de janeiro de 2022.

INTRODUÇÃO

O cinema nasceu como experiência coletiva. Desde a tida como primeira exibição de um filme para uma plateia, em 28 de dezembro de 1895, organizada pelos irmãos Auguste e Louis Lumière, conforme nos informa Araújo (1995), compartilhar de um mesmo ambiente com outros espectadores para desfrutar de imagens em movimento que contam uma história é o que torna assistir um filme um evento único. Fora dos multiplex dos shopping centers e das salas de cinemas de rua, são os chamados cineclubes, organizados em universidades, comunidades, Organizações Não-Governamentais (ONGs) e até mesmo por realizadores audiovisuais independentes, os locais onde essa experiência pode ser vivenciada de uma forma ainda mais profunda, pois quase sempre envolvem debates após as sessões e o acesso gratuito aos filmes.

Instituições de ensino superior, em especial as que visam um crescimento estrutural e pedagógico em suas atividades, precisam buscar um equilíbrio dentro do tripé formado por ensino, pesquisa e extensão. Em relação ao primeiro quesito, o investimento em profissionais de educação, materiais de pesquisa que permitam uma biblioteca capacitada para o trabalho de alunos e professores e um espaço físico que permita um aprendizado pleno é a base. O olhar voltado para a pesquisa, incentivando por meio de projetos de iniciação científica e demais atividades que incentivem tanto jovens como experientes pesquisadores também se faz necessário para, enfim, chegarmos à extensão, talvez o componente que mais aproxima as instituições das comunidades em que estão inseridas. A Universidade Franciscana, ainda durante o período em que era nomeada Centro Universitário Franciscano, já apoiava projetos que envolviam essas três dimensões. Na categoria extensão, uma das iniciativas era ligada diretamente aos cursos da área de comunicação.

O projeto de extensão Cineclube Unifra iniciou suas atividades no ano de 2003, a partir de uma proposta da professora Daniela Reis Pedroso da Silva do curso de Publicidade e Propaganda (PP) do então Centro Universitário Franciscano. A ideia surgiu com o intuito de mobilizar os alunos dos cursos de comunicação junto à organização e divulgação de sessões de filmes gratuitas e abertas a toda a comunidade de Santa Maria. A partir de 2005, a atividade passou a ser coordenada pelo professor Carlos Alberto Badke, ligado aos cursos de Publicidade e Jornalismo, que seguiu nessa função até o encerramento das atividades do projeto, ocorrido em

2015. Composto por uma equipe de voluntários, o Cineclube Unifra promovia sessões semanais, sempre aos sábados à tarde, no Salão Azul do hoje denominado conjunto I da Universidade Franciscana. A cada mês, um novo ciclo temático era definido pelos alunos com orientação do professor Badke. Nas reuniões semanais, além de debate e escolha dos temas e filmes a serem exibidos, eram encaminhadas as tarefas de cada voluntário, cabendo aos acadêmicos de PP a confecção dos cartazes de divulgação das sessões e aos estudantes do curso de Jornalismo a tarefa de redigir os releases que seriam enviados para a imprensa local e também os textos que iriam compor o informativo distribuído para o público participante das sessões, material esse que passou a ser produzido a partir da entrada do professor Carlos Alberto Badke na coordenação do projeto.

Esse artigo faz parte de uma pesquisa de dissertação de mestrado que vai avaliar os impactos do projeto Cineclube Unifra na trajetória dos acadêmicos que dele participaram. Mas, para esse momento, o foco está em contar um pouco da história desse projeto de extensão, a partir de uma ordem cronológica. Apresentaremos, de início, as propostas de implantação de um modelo de cineclube ligado aos cursos de comunicação do então Centro Universitário Franciscano. Tal proposta foi apresentada por um grupo de professores da instituição, em meados de 2003, ano que também marca a entrada da primeira turma de alunos de Publicidade e Propaganda e Jornalismo. A partir desta proposta, inicia-se a trajetória do que viria a ser o projeto de extensão Cineclube Unifra, assunto central de uma pesquisa de mestrado e também deste artigo. Na sequência do texto apresentamos um resgate histórico do Cineclube Unifra a partir de uma pesquisa documental e também com o apoio de entrevistas com professores que atuaram como responsáveis do projeto ao longo de seus 10 anos de atuação dentro da instituição.

EDUCAÇÃO E EXTENSÃO

“Educar é adaptar o indivíduo ao meio social ambiente” (PIAGET, 1999, p. 28). A máxima de Piaget é do final dos anos 60, mas continua sendo uma das bases mais estudadas e debatidas da educação, mesmo com a chegada de novas teorias dentro da área. O psicólogo e pedagogo francês, nas palavras de Moreira (1999) foi o pioneiro do enfoque da análise construtivista da cognição humana, ao ponto de sua teoria ser confundida com a própria posição filosófica do construtivismo. O autor resume bem a proposta de Piaget para os processos de ensino e aprendizagem ao

afirmar que “só há aprendizagem quando há acomodação, ou seja, uma reestruturação da estrutura cognitiva (esquemas de assimilação existentes) do indivíduo, que resulta em novos esquemas de assimilação” (MOREIRA, 1999, p. 102). Por outro lado, Lev Vygotsky parte de uma premissa onde o contexto social e cultural do aluno são partes importantes para o processo de desenvolvimento cognitivo. A chamada teoria da mediação do psicólogo bielorrusso trabalha a posição que os processos mentais superiores do indivíduo têm origem nos processos sociais. Moreira completa a definição da teoria com “a ideia de que esses processos mentais só podem ser entendidos se compreendermos os instrumentos e signos que o mediam” (MOREIRA, 1999, p. 107).

Ainda percorrendo os caminhos da educação, temos a chamada abordagem humanística de Carl Rogers, que considera o aluno como uma pessoa livre para fazer suas escolhas, sempre tendo como objetivo principal a autorrealização. Moreira (1999) define a aprendizagem rogeriana como um processo que visa “a pessoa inteira”. “É esta aprendizagem que Rogers chama de significativa e que ele supõe governada por uma série de “princípios de aprendizagem”, não por uma “teoria da aprendizagem.” (MOREIRA, 1999, p. 140). Essa proposta do ensino focado no crescimento pessoal de cada aluno, levando em consideração suas habilidades e interesses, decorrem de sua longa experiência como psicólogo, o que leva a sua “terapia focada no cliente”. A opção pelo termo cliente, ao invés do tradicional paciente, segundo Moreira, é “porque o primeiro enfatiza uma participação ativa, voluntária e responsável do indivíduo nas relações terapêuticas.” (MOREIRA, 1999, p. 138). Fazer a transposição de elementos e estratégias da relação terapeuta-cliente para os processos de ensino e aprendizagem pode levar ao questionamento da validade dessa transferência;

Paralelo à Rogers, temos Paulo Freire em busca de uma educação dialógica em contrapartida a uma educação que ele chama de bancária, focada no acúmulo de informações e na memorização. Se Rogers foca na autorrealização do educando, Freire preza a liberdade como maior conquista do processo educacional (FREIRE, 1967, p.41). E essa liberdade só pode ser alcançada por meio de uma troca, uma construção entre aluno e professor. Nas palavras de Moreira (1999, p. 152), “nessa perspectiva, a educação autêntica não se faz do educador para o educando ou do educador sobre o educando, mas do educador com o educando.” O autor ainda reforça o papel do educando como um questionador, mas sem tratar o educando como

um “repositório de respostas (MOREIRA, 1999, p. 154), já que uma das marcas da teoria de Freire é que não existem respostas definitivas no processo de aprendizagem.

Essa proposta de uma educação que respeitasse a vocação ontológica do homem em ser sujeito (FREIRE, 1967, p.37) conversa com a abordagem de Libâneo (1994) sobre o assunto. O autor afirma que é necessária uma relação de reciprocidade entre ensino e aprendizagem, realizando uma troca equilibrada entre as atividades atribuídas aos alunos e professores. O autor ainda reitera que é preciso que a relação professor-aluno vá além da vivência entre as quatro paredes da sala de aula, proporcionando experiência e conhecimentos em várias facetas da vida dos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, bem como a complexidade da troca entre os envolvidos no processo, sempre prezando a liberdade já citada por Rogers e Freire, já que “a relação entre ensino aprendizagem não é mecânica, não é uma simples transmissão do professor que ensina para um aluno que aprende” (LIBÂNEO, 1994, p. 90).

Vieira e Gontijo (2008) mantém o diálogo com Freire dentro da temática da extensão, enaltecendo a questão da humanização como algo inerente ao processo de aprendizagem. Ao invés de uma curiosidade dotada de ingenuidade, aqui a proposta é uma curiosidade humanizante, onde os responsáveis pela construção da atividade extensionista obtêm a produção de sentido para discentes, docentes e na comunidade em que aplicam seus processos (VIEIRA e GONTIJO, 2008, p. 52-53). Isto, vale ressaltar, não significa que as propostas de extensão precisam ser megalomaníacas. Iniciativas modestas podem exercer uma força ímpar quando exercidas com foco.

A partir das teorias propostas por esses psicólogos e pedagogos importantes para a trajetória evolutiva do processo educacional e de aprendizagem, chegamos ao ambiente universitário, calcado no tripé formado pela pesquisa, o ensino e a extensão. Como discorre Calderón (2004) em seu artigo sobre o papel da universidade nos nossos tempos, há pouco mais de cinco décadas, intelectuais concebiam essas instituições como um “instrumento de resistência à dominação e opressão por parte das classes dominantes.” (CALDERÓN, 2004, p. 104). Com a mudança do mercado e, por consequência, da possibilidade da educação como um produto, é raro perceber a universidade como esse espaço de revolução. Porém, Calderón alerta que ainda é possível encontrar estudantes e professores buscando estratégias para levar o conhecimento além dos muros dos prédios dotados de salas de aula, sejam proporcionando estratégias de marketing para Organizações Sem Fins Lucrativos ou

desenvolvendo projetos educacionais em comunidades carentes. Para o autor, “todas essas iniciativas fazem da universidade o palco de uma revolução fragmentada, sem rumo certo, sem as grandes metanarrativas que orientavam os antigos projetos revolucionários utópicos, mas com o mesmo princípio humanista de que os norteavam” (CALDERÓN, 2004, p.104).

O autor também alerta para a dificuldade de aceitar a universidade como uma instituição social, especialmente após a institucionalização do mercado universitário. Nesse sentido, Calderón ressalta que “as universidades foram se tornando mais complexas, atendendo a demandas cada vez mais diversificadas, provenientes de diversos setores da sociedade” (CALDERÓN, 2004, p. 105). A partir desse pensamento, o autor expõe que uma característica que marca a universidade na contemporaneidade é a definição de suas funções não somente a partir da opinião de seu corpo docente, discente e administrativo, mas, principalmente, a partir dessas demandas.

A crise de identidade da universidade percebida pelo autor faz pensar sobre os três pilares que sustentam as instituições atuais e, cada um ao seu modo, corroboram para reforçar esses novos tempos da educação superior, que procura desenvolver atividades que vão além da simples construção e divulgação de conhecimento e inovação. Botomé e Kubo (2005), também discorrem sobre essa crise levando em conta o momento em que, além de espaço de possibilidades para aprendizagem e pesquisa, a universidade também se torna um negócio, necessitando de gestão para seguir com suas atividades plenas.

Dentro do tripé que abrange ensino, pesquisa e extensão, esta última costuma causar mais discussões à exemplo da proposta por Calderón, em especial quando ele propõe uma ideia de universidade mercantil, que seria “uma instituição flexível que não se fecha em modelos únicos e definidos, podendo assumir as mais variadas formas” (CALDERÓN, 2004, p. 108). Como nos conta Paula (2013) a extensão foi o último dos três pontos constitutivos da universidade a surgir, e segue sendo o mais complexo seja por seu caráter interdisciplinar ou por atender uma ampla gama de públicos por meio de suas atividades. Segundo o autor,

Para dizer de forma simples, a extensão universitária é o que permanente e sistematicamente convoca a universidade para o aprofundamento de seu papel como instituição comprometida com a transformação social, que aproxima a produção e a transmissão de conhecimento de seus efetivos destinatários, cuidando de corrigir, nesse processo, as interdições e bloqueios, que fazem com que seja

assimétrica e desigual a apropriação social do conhecimento, das ciências, das tecnologias (PAULA, 2013, p. 6).

As primeiras experiências em extensão universitária, de acordo com Mirra (2009) ocorreram na Inglaterra na segunda metade do século XIX, mais precisamente na Universidade de Cambridge. O autor ainda nos conta que da Inglaterra, a extensão transitou para a Bélgica, daí para a Alemanha e em breve por todo continente europeu, chegando aos Estados Unidos, que criou a American Society for Extension of University Teaching, que impulsionou as atividades de extensão (PAULA, 2013, p. 6). Projetos de extensão, em suma, proporcionam uma troca entre universidade e comunidade, partindo de conhecimentos adquiridos em sala de aula e que, de alguma forma, colaboram para a inclusão social e a divulgação de métodos e aplicação desses conhecimentos. Conforme nos explicam Rodrigues e et. al.,

A partir do momento em que há esse contato entre o aprendiz e a sociedade beneficiada por ele, acontece por parte dos dois lados, benefícios. Aquele que está na condição de aprender acaba aprendendo muito mais quando há esse contato, pois torna-se muito mais gratificante praticar a teoria recebida dentro da sala de aula. Esse é o conceito básico de extensão (2013, p. 142).

Ao abordar a potência pedagógica das ações extensionistas dentro das universidades, Vieira, Da Silva e Dalmolin (2018, p.598), reforçam que, devido à sua presença contextualizada, a extensão abre possibilidades para uma experiência mobilizadora de aprendizagem, obtendo como resultado uma transformação do mundo.

Já Vieira e Gontijo (2008), ao analisar as atividades extensionistas como movimento e rizoma dentro do ambiente universitário, esclarecem que não se pode encaixar a extensão como algo que está presente no currículo para dar conta daquilo que escapa do ensino e da pesquisa, mas como uma estrutura que permite o movimento e que permita disseminar o princípio de aprendizagem que a constitui (VIEIRA e GONTIJO, 2008, p. 53). Os autores também destacam a pouca regulamentação que permeia a extensão. Dentre os três pilares norteadores da universidade, ela é, segundo eles, a que possui contornos menos definidos, quando comparada aos muitos regulamentos que regem ensino e pesquisa.

Até aqui, trouxemos autores ligados à educação formal, mesmo que algumas teorias já vislumbram possibilidades de novos formatos educacionais. Essa espécie de rompimento das barreiras escolares por parte do conhecimento proporcionada pela extensão está intimamente ligada à chamada educação não-formal.

A partir de uma breve pesquisa no Banco de Teses e Dissertações da Capes, percebe-se uma inclinação por pesquisas que abrange os cineclubes como projetos de extensão sempre ligados a proporcionar um ambiente de debate em escolas, centros comunitários e universidades, seguindo elementos que fazem parte da base formadora de qualquer cineclube, desde os primórdios do formato no Brasil, tema abordado no próximo tópico desta pesquisa.

CINECLUBE NO BRASIL

A ideia de cinefilia, termo utilizado para designar a identidade de quem admira e dedica-se com afinco ao estudo e ao assistir cinema surgiu com os chamados Jovens Turcos, grupo de cineastas franceses que, antes de dedicarem-se ao fazer cinematográfico, eram assíduos frequentadores de cineclubes e salas de exibição alternativas em busca de cinematografias diferenciadas. AUMONT; MARIE (2003, p. 47) definem o termo como “amor ao cinema”, mas caracterizam o cinéfilo não como um amador erudito, tipo comum a ser associado com admiradores de outras artes, como a música e a pintura. Pinto (2020, p.232) relata que tanto o conceito de cinefilia com o de cineclube guarda uma relação umbilical. Ao lembrar a pesquisa de Baecque (2010) sobre o período dos movimentos de criação de cineclubes na França do pós-guerra até o ano de 1968, a autora afirma que a prática cultural do cineclube redefiniu os rumos do cinema. E acrescenta que

A experiência de ver filmes em grupo – muitas vezes de amigos – transformava-se em ritual coletivo, onde o importante era discutir, inserir o filme em um contexto. A cinefilia alicerçada nos cineclubes é, portanto, uma experiência coletiva que leva a uma construção histórica (PINTO, 2020, p.233).

Lunardelli (2000) contextualiza o surgimento dos cineclubes dentro de um momento histórico onde o próprio cinema estava se afirmando como arte. Entre as iniciativas para que isso se concretizasse, estava a batalha do ensaísta e crítico Ricciotto Canudo, responsável por lançar as bases em defesa do pensamento crítico sobre o cinema. Xavier (2017) informa que foi Canudo o responsável pela criação do primeiro cineclube da história, o Club des Amis du Septième Art.

De acordo com Butruce (2003), o marco inicial do início da atividade cineclubista no Brasil aconteceu em junho de 1928, com a criação do Chaplin Club, na cidade do Rio de Janeiro. A autora nos alerta que, em seus primeiros anos, os cineclubes eram restritos a um seleto grupo de intelectuais, muitos já assíduos

frequentadores de salas de cinema e dotados de uma cultura cinematográfica vasta. No entanto, a possibilidade de discutir e assistir filmes de forma coletiva já estava presente, deixando claro a insatisfação de parte do público cinéfilo com a programação das salas da época. Lunardelli corrobora afirmando que

Contra a concepção ligeira e descartável, o cineclubismo buscava valorizar o cinema como cultura, interpondo-se na relação do espectador com o filme no intuito de criar um pensamento crítico. Ao mesmo tempo em que propunha uma forma superior de recepção, o cineclubista reconhecia a condição coletiva do espetáculo cinematográfico ao tomar a forma associativa como modelo de agrupamento (LUNARDELLI, 2000, p. 43).

A atividade cineclubista, conforme esclarece Butruce (2003), inseriu-se no meio universitário a partir de 1940, com a fundação do Clube de Cinema de São Paulo. Realizada por Paulo Emílio Salles Gomes, Décio de Almeida Prado e Lourival Gomes Machado, a ideia de criação do cineclubista partiu de dentro da Faculdade de Filosofia de São Paulo e estava intimamente ligada à crescente agitação cultural do ambiente acadêmico paulistano, momento que antecede o surgimento do primeiro empreendimento no intuito de criar uma indústria cinematográfica no Brasil, a produtora Vera Cruz.

No Rio Grande do Sul, mais precisamente na capital, Porto Alegre, a atividade cineclubista também era intensa neste período, mas se consolidou com a fundação do Clube de Cinema de Porto Alegre, em 13 de abril de 1948, pelo crítico e cinéfilo Paulo Fontoura Gastal e que segue em atividade até hoje, considerado o mais antigo cineclubista da capital. Vale destacar aqui a importância dos cineclubes no cenário cultural gaúcho, já que, segundo a autora, Porto Alegre era uma cidade onde a crítica cinematográfica era considerada uma atividade de relevância, presente na maioria dos jornais da capital. Isso pode ser percebido pela forma como a estreia do Clube de Cinema foi anunciada nas páginas do jornal *Correio do Povo*.

Lunardelli (2001) relembra que a população de Porto Alegre foi convocada a comparecer e marcou presença, lotando a primeira sessão do cineclubista gaúcho. Eram tempos em que as distâncias eram (ou pelo menos pareciam) maiores. Há 200 quilômetros do Clube de Cinema de Porto Alegre, uma cidade movimentada pelo apito dos trens também dava os seus primeiros passos na trajetória cineclubista.

CINECLUBE EM SANTA MARIA

A primeira iniciativa cineclubista mais formal na cidade de Santa Maria está atrelada ao nome do jornalista, escritor, ator e diretor de teatro Edmundo Cardoso, mesmo que, antes dele, já houvesse pessoas promovendo projeções de filmes em película gratuitas em bares, centros culturais e clubes da cidade. Da Silva (2010) relembra que foi Cardoso o responsável pela criação do Clube de Cinema, em 1951, com sessões realizadas sempre às segundas-feiras no prédio onde hoje se localiza o Theatro Treze de Maio e seguiu com suas atividades até o ano de 1962. Com um número significativo de sócios, mesmo tratando-se de um cineclube, ou seja, não havendo retorno financeiro para seus realizadores nem competição com a programação, o Clube de Cinema foi bastante combatido pelos cinemas comerciais da época. A questão é que quem frequentava os cineclubes tinha uma relação com o cinema diferente do espectador comum. Cardoso, conhecido por ser um amante das artes, e sabendo que não ficaria rico montando um cineclube, concordaria com Lunardelli (2001) quando a autora afirma que

O cineclubismo tem em sua gênese um caráter romântico, reforçado pelo fato de aliar a energia e o desejo de descoberta da juventude. Não é uma atividade comercial, tem por fim unicamente a difusão cultural e o prazer estético. Quando assume outro caráter, deixa de ser cineclubismo. (LUNARDELLI, 2001, p. 86).

Ao longo da década de 1950, a atividade cineclubista brasileira apresenta forte influência da Igreja Católica, que encontrou no cinema uma forma de evangelizar e, antes de tudo, se aproximar de um público mais jovem, também no Rio Grande do Sul. De acordo com Silva,

Em 1952, chega ao país uma missão do OCIC – Ofício Católico Internacional do Cinema para dar cursos e seminários e estimular a criação de cineclubes nas instituições ligadas à Igreja. Nessa época, os filmes serviam principalmente de suporte para discussão de questões morais, segundo os preceitos do catolicismo. Em Santa Maria, foi criado um cineclube coordenado pela Ação Católica, outro no Colégio Marista Santa Maria e um terceiro no Seminário São José. Nessa época, estavam sendo criados seminários e, por isso, os filmes também tinham o intuito de arrebanhar jovens para a atividade sacerdotal (SILVA, 2010, p.3).

No final da década, mais precisamente em 1958, a criação da Federação de Cineclubes do Rio de Janeiro e, no ano seguinte, a realização da Primeira Jornada dos Cineclubes Brasileiros foram dois marcos de um novo momento do cineclubismo

no Brasil. Estas iniciativas permitiram um maior diálogo entre cineclubistas de todo o país, fortalecendo a atividade e a discussão sobre as atividades desenvolvidas por cada um deles. Mais de quatro décadas após a realização do encontro, Santa Maria atrai os olhares de cineclubistas de todo o Brasil ao ser escolhida como cidade sede da 26ª Jornada Nacional de Cineclubes. Como anfitriões, estavam os dois principais cineclubes em atividade na cidade naquele julho de 2006: Cineclube Lanterna Aurélio, ligado à Cooperativa dos Estudantes de Santa Maria (CESMA) e o Cineclube Unifra, projeto de extensão promovido pelos cursos de comunicação do então Centro Universitário Franciscano.

A PROPOSTA EXTENSIONISTA

Propostas extensionistas que tenham como elemento central a arte, são importantes para a formação do pensamento crítico e para a aproximação da universidade com a comunidade na qual se insere. A prioridade da extensão é trazer algo novo, propiciar oportunidade de trocas e experiências extraclasse para acadêmicos, professores e demais colaboradores das iniciativas. Como já abordamos nesta pesquisa, os primórdios do cineclubismo no Brasil está atrelado aos ambientes universitários, em especial aos cursos das áreas de ciências humanas e sociais. Se no começo de tudo, as universidades se mostravam como a melhor escolha para o cineclubismo, por acolherem intelectuais e entusiastas da Sétima Arte, o que se percebe na contemporaneidade é o cineclube como proposta de formação de público e ambiente de discussão social. Nas palavras de Fonseca,

O cineclube pode ser considerado, assim, um espaço que propicia relações pedagógicas interpessoais, no sentido de que ali se trocam conhecimentos sobre os filmes e os temas que estes evidenciam, sobre o cinema e o mercado cinematográfico etc., além de estabelecer relações sociais e levantar discussões sobre os mais diferentes assuntos, trazendo à tona posicionamentos éticos, políticos, culturais, críticos, entre outros, modificando pensamentos, alterando posições e transformando aqueles que participam de suas sessões (FONSECA, 2016, p. 50).

Diante deste novo panorama, os cineclubes criados dentro do ambiente universitário ganham novas roupagens e expectativas, pois tornam-se um espaço de troca social e de formação de público. A implementação dos cursos de Publicidade e Propaganda e Jornalismo no então Centro Universitário Franciscano (Unifra), no ano de 2003, trouxe consigo um espaço para novos projetos de extensão dentro da

instituição. Uma das primeiras propostas investia na organização de sessões de filmes, sempre seguidas de um comentário proferido por alguém do corpo docente da instituição ou um profissional ligado ao audiovisual local.

Inicialmente chamado de Cine Clube Comunicação, o projeto surge a partir da descoberta do uso de materiais audiovisuais por parte dos professores de diferentes disciplinas dos cursos de Comunicação Social, como Estética e Comunicação, Redação Jornalística I e Cibercultura. Datada de março de 2003, a proposta de criação do Cine Clube Comunicação contou com as assinaturas dos professores Elisângela Carosso Machado Mortari, Alexandre Noronha Machado, Carlos Alberto Badke, Carlos André Dominguez, Daniela Pedroso da Silva, Luiz Felipe Rocha Benites, Marisa Bastos e Salette Mafalda Marchi e foi apresentado para a Pró-Reitoria de Graduação como um dos projetos vinculados aos programas de complementação acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Ensino e Extensão e Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do então Centro Universitário Franciscano.

Entre as documentações arquivadas no LINC, está um relatório semestral que registra os primeiros meses de aplicação do projeto. A partir deste documento, podemos verificar que as primeiras sessões do então chamado Cineclubes Comunicação (ou Projeto Cineclubes, como se apresenta nos cartazes de divulgação), como se apresenta em a tiveram um público relativamente bom. Segundo o relato da bolsista do projeto naquele período, a acadêmica Ana Paula Cardoso, a primeira sessão, ocorrida no dia 10 de maio de 2003, que apresentou o filme *O Baile*, do diretor italiano Ettore Scola, contou com um público de 23 pessoas.

Tais dados são permeados pelas lembranças das primeiras sessões organizadas pelo projeto até sua consolidação dentro pra proposta extensionista da Universidade Franciscana. Essas memórias, que contam com questionamentos e propostas que ajudaram a formar o que se tornou o Cineclubes Unifra, serão abordadas no próximo tópico deste artigo

A memória dos professores responsáveis pelo projeto

A partir das entrevistas realizadas com os dois professores que foram responsáveis pelo projeto desde a sua implantação, percebemos um cuidado para com o porquê de se ter um cineclubes como proposta extensionista ligada a um curso de graduação em comunicação. O professor Carlos Alberto Badke, que organizou as primeiras sessões e contou com o apoio de outros docentes para divulgar a atividade

entre seus alunos, partiu de um diagnóstico: os alunos dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda chegavam com pouco ou nenhum repertório cultural. Como colaborar para mudar esse panorama?

Ao lembrarmos que uma das funções da atividade cineclubista é a formação de público, a proposta de um cineclubes parece perfeita para se apresentar diferentes olhares e culturas. De acordo com BADKE (2021), a criação do Cineclubes Unifra foi parte importante da implementação dos cursos de comunicação da instituição, e fez parte de um universo que estava em construção, que viria a ser o ambiente da comunicação do então Centro Universitário Franciscano.

Esse processo contou com várias adaptações, como a definição de horário e local. As primeiras sessões percorreram várias salas e auditórios disponíveis na universidade, até que se batesse o martelo para que o Salão Azul, do Conjunto I, se tornasse, oficialmente, a casa do Cineclubes Unifra. A opção pelo sábado à tarde também foi uma escolha estratégica: tratava-se de um horário de movimento na região central, onde se localiza o Conjunto I, e era contrário ao turno das aulas dos alunos, permitindo que eles participassem das sessões.

Já Silva (2021) relembra que os primeiros encontros contaram com poucos docentes da instituição. A grande maioria do público era de estudantes dos cursos de comunicação ou de outras áreas das ciências sociais e humanas, incluindo alunos da Universidade Federal de Santa Maria. Porém, durante o período em que a cidade ficou sem salas comerciais de cinema, houve um aumento na presença de adolescentes e idosos nas sessões. Os debates pós-filme foram, quase sempre, curtos ou pouco empolgantes. Silva (2021) acredita que isto deva-se à pouca cultura cinematográfica do público participante, que deixava a sala antes mesmo de se encerrarem os créditos finais. Por conta disto, houve a opção de realizar um breve comentário antes do longa-metragem ser exibido, com intuito de provocar os espectadores para prestarem atenção a alguns detalhes técnicos e históricos das obras.

Seguiu-se esse formato até a última sessão do Cineclubes Unifra, contando com o trabalho e pesquisa dos alunos voluntários que, em reuniões semanais no LINC, preparavam o material e se dispunham a realizar os comentários, sempre partindo da ideia de que quem estava na plateia podia ou não ter conhecimento do filme e suas particularidades. Silva (2021) também atenta aqui para o processo de escolha das temáticas e filmes a serem apresentados dentro dos ciclos mensais. Era importante, segundo ele, que cada aluno trouxesse uma sugestão de filme que se encaixasse na

temática proposta e fosse capaz de “convencer” os demais colegas da importância da obra. Com isso, afirma Silva (2021), os acadêmicos precisavam pesquisar e usar do discurso para conquistar um lugar dentro do ciclo. Como contrapartida, o aluno era convidado a escrever o texto que seria enviado aos veículos de imprensa ou produzir o cartaz de divulgação, bem como realizar o comentário no dia da sessão.

A parceria com as locadoras locais também teve destaque nas falas de ambos os professores. No início, com o pouco material audiovisual disponível na biblioteca da instituição e o número reduzido de voluntários, coube a Badke construir um acervo. Por conta da realização de seu doutorado na cidade de Porto Alegre com aulas semanais, cada viagem à capital rendia compras de DVDs em grandes livrarias, com destaque para clássicos do cinema italiano e também francês. O acervo pessoal de outros docentes do curso também foi importante para as primeiras sessões, até que com o tempo foi construída uma parceria com as locadoras. Por tratar-se da maior locadora da cidade, a hoje extinta Espaço Vídeo foi a primeira parceira do projeto. Seu acervo era grande e contava com cinematografias de diferentes países. Na sequência, o Cineclube Unifra fechou parceria com a Cooperativa dos Estudantes de Santa Maria (CESMA), também dotada de um acervo vasto e que prezava o cinema de arte.

Para Badke (2021), o maior impacto para os alunos que atuaram como voluntários no projeto foi cultural, pois tiveram a oportunidade de ter acesso a filmes que, talvez em outras circunstâncias, não despertariam o seu interesse. Ele destaca também que vários egressos do Cineclube Unifra seguiram o caminho do jornalismo cultural ao ingressarem no mercado de trabalho e a passagem pelo projeto é percebida nos textos produzidos por eles. O objetivo de criar repertório para os participantes do projeto foi alcançado e, para Badke (2021), isso pode ser comprovado pelo desenvolvimento dos alunos dentro das disciplinas, nas quais as referências cinematográficas passaram a aparecer em trabalhos finais de graduação ou mesmo em outras propostas, como os projetos experimentais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nossa pesquisa segue com o encaminhamento, ocorrido em novembro de 2021, de formulários, via Google Forms, a 12 alunos que atuaram como voluntários no projeto de extensão Cineclube Unifra. As questões visam obter um registro da memória destes estudantes do período em que atuaram junto à iniciativa da

Universidade Franciscana e quais os impactos que esse tempo teve em suas trajetórias acadêmicas.

REFERÊNCIAS

ANASTASIOU, L. das. G. C. **Metodologia do Ensino Superior: da prática docente a uma possível teoria pedagógica**. Curitiba: IBPEX, 1998.

ANASTASIOU, L. das. G. C.; ALVES, L. P. **Processos de ensinagem na universidade**. 10. ed. Joinville, SC: Editora Univille, 2015.

ANASTASIOU, L. das. G. C. A ensinagem como desafio à ação docente. **Pedagógica: Revista do programa de Pós-graduação em Educação-PPGE**, v. 4, n. 8, p. 65-77, 2002.

AUMONT, J.; MARIE, M.I. **Dicionário teórico e crítico de cinema**. Campinas: Papirus, 2003.

BADKE, C.A. Entrevista concedida à Bianca de França Zasso em 20 de setembro de 2021.

BOTOMÉ, S. P.; KUBO, M. Gestão da universidade: experiências de "pés no chão". **Interação em Psicologia**, v. 9, n. 1, 2005.

BRUTUCE, D. **O cineclube no Brasil: esboço de uma história**. Acervo. Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, v. 16, n. 1, 2011.

CALDERÓN, A. I. Repensando o papel da universidade. **RAE-Revista de Administração de Empresas**, v. 44, n. 2, p. 104-108, 2004.

FONSECA, M. J. S. Cineclube como espaço não formal de educação na universidade. **Pesquisa e Debate em Educação**, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 48-65, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/RPDE/article/view/31836>. Acesso em: 18 mar. 2022.

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FREIRE, Paulo. **Educação como prática da liberdade**. Editora Paz e Terra, 1967.

GARCIA, V. A. **A educação não-formal como acontecimento**. 2009. 455 p. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/251690>. Acesso em: 24 out. 2020.

GIL, A. C. et al. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2002.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. São Paulo: Atlas, 2008.

GOHN, Maria Gloria. Educação Não-Formal e o Papel do Educador (a) Social. **Revista Meta: Avaliação**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 28-43, June 2009. ISSN 2175-2753. Disponível em: <https://revistas.cesgranrio.org.br/index.php/metaavaliacao/article/view/1>. Acesso em: 18 mar. 2022. doi:<http://dx.doi.org/10.22347/2175-2753v1i1.1>.

LAKATOS, E.; MARCONI, M.A. **Metodologia Científica**. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2017.

LIBÂNEO, J. C. **O processo de ensino na escola**. São Paulo: Cortez, 1994.

LUNARDELLI, F. **Quando éramos jovens**: história do Clube de Cinema de Porto Alegre. Editora da Universidade, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2000.

MICHEL, Maria Helena. **Metodologia e pesquisa científica em ciências sociais**. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2015

MOREIRA, M. A. **Teorias de aprendizagem**. São Paulo: Editora pedagógica e universitária, 1999.

PAULA, J. A. de. **A extensão universitária**: história, conceito e propostas. Interfaces-Revista de Extensão da UFMG, v. 1, n. 1, p. 5-23, 2013.

PIAGET, Jean. **A linguagem e o pensamento da criança**. Martins Fontes, 1999.

PINTO, Ivonete. **Zero4 Cineclube**: Nove anos promovendo a experiência da cinefilia. MICHELON, F. F.; BANDEIRA, A. da R. A Extensão Universitária nos 50 Anos da Universidade Federal de Pelotas. Pelotas: Editora UFPEL, 2020.

RICOUER, P. O que é um texto? In: RICOUER, P. **Do texto à ação**: Ensaios de Hermenêutica II. Porto, Portugal: RÉ S Editora, 1989.

ROESCH, S.M.A. **Projetos de estágio e de pesquisa em administração**: guia para estágios, trabalho de conclusão, dissertações e estudos de caso. São Paulo: Atlas, 2007.

RODRIGUES, A. L. L.; COSTA, C. L. N. do A.; PRATA, M. S.; BATALHA, T. B. S.; PASSOS NETO, I. de F. Contribuições da extensão universitária na sociedade. **Caderno de Graduação - Ciências Humanas e Sociais - UNIT - SERGIPE**, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 141–148, 2013. Disponível em: <https://periodicos.set.edu.br/cadernohumanas/article/view/494>. Acesso em: 18 mar. 2022.

SILVA, D.R.P. Entrevista concedida à Bianca de França Zasso em 16 de agosto de 2021.

SILVA, F. N. da. CINECLUBE LANTERNINHA AURÉLIO: CINECLUBISMO, IMAGENS E MEMÓRIAS. **X Encontro Estadual de História**, Universidade Federal de Santa Maria, 2010.

VIEIRA, A.; GONTIJO, P. E. A pedagogia da extensão e a extensão da pedagogia. 2008. **Revista Diálogos**. V.9 p. 51-57. Disponível em:
<https://portalrevistas.ucb.br/index.php/RDL/article/view/1932>. Acesso em 18 mar. 2022.

HERTZOG VIEIRA, A.; TASCHE TO DA SILVA, M.; DALMOLIN, B. O mal-estar da experiência no século XXI: desafios para uma nova pedagogia universitária. **Revista Espaço Pedagógico**, v. 25, n. 3, p. 588-601, 30 ago. 2018.

TOLEDO, C de A. A; GONZAGA, M.T.C. Técnica de entrevista e sua aplicação em pesquisa científica. In: TOLEDO, C de A. A; GONZAGA, M.T.C (org.). **Metodologia e técnica de pesquisa: nas áreas de Ciências humanas**. Maringá: Eduem, 2011.

TRILLA, J.; GHANEM, E.; ARANTES, V. A. **Educação formal e não formal: pontos e contrapontos**. Summus, 2008.